

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Эшанкулов Хамрокул Маматкулович

Дж ГПУ им. А.Кадыри

ORCID 0000-0003-2573-6383

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7700696>

В основе непрерывного самообразования лежит процесс самообучения, обеспечивающий не только овладение способами приобретения необходимых знаний, но и формирование самостоятельности как профессионально значимого качества личности. Поэтому одной из важнейших задач высшей школы сегодня становится формирование готовности будущих специалистов к самообучению и проявлению творческой активности. Современная педагогика представляет развитие и саморазвитие личности как единый, целостный процесс. Обучение и самообучение диалектически взаимосвязаны: проявляя активность и прилагая усилия, человек обучает себя при участии других людей. Самообучение — осознанная творческая деятельность по овладению способами познавательной, коммуникативной и других видов деятельности, приобретению на этой базе необходимых знаний, навыков и умений и формирование качеств, обеспечивающих саморазвитие личности.

Ключевые слова: самообразование, организационная самостоятельность, познавательная самостоятельность, самообучение, творческая самостоятельность.

The process of self-training providing not only mastering in the ways of acquisition of necessary knowledge, but also independence formation as professionally significant quality of the person is the basis of continuous self-education. Therefore formation of readiness of the future experts to self-training and display of creative activity becomes one of the major problems of the higher school today. The modern pedagogic represents development and self-development of the person as uniform, complete process. Training and self-training are dialectically interconnected: showing activity and making efforts, the person trains itself with the assistance of other people. Self-training is the realized creative activity on mastering by informative, communicative ways and other kinds of activity, to acquisition on this base of necessary knowledge, skills and abilities and formation of the qualities providing self-development of the person.

Key words: self-education, organizational independence, informative independence, self-training, creative independence.

Сегодня обществу нужны инициативные и самостоятельные специалисты, способные постоянно совершенствовать свою личность и деятельность [1. С. 128]. Именно они могут адекватно выполнять свои функции, отличаясь высокой восприимчивостью, социально-профессиональной мобильностью, готовностью к быстрому обновлению знаний, расширению арсенала навыков и умений, освоению новых сфер деятельности.

Самообразование — это сознательная деятельность человека, направленная на самостоятельное познание, повышение своего образования и личностное совершенствование. Самообразование осуществляется в ходе самостоятельной учебной работы, которая характеризуется организационной и познавательной самостоятельностью студентов. Организационная самостоятельность проявляется в умении правильно организовать свой режим дня, поставить цель, спланировать и выполнить учебную работу. Она включает в себя овладение такими необходимыми элементами культуры умственного труда, как умение сосредоточиться на главном, умение разумно распределить свое время, физические и духовные силы.

Познавательная самостоятельность выражается в готовности изучать материал без посторонней помощи. Ее формирование происходит тогда, когда усвоение осуществляется не путем механического запоминания, а с учетом психолого-педагогических закономерностей усвоения знаний, на основе овладения следующими познавательными умениями:

- умение наблюдать предметы и явления окружающего мира, выделять их признаки и свойства;
- умение сравнивать, анализировать, обобщать изучаемый материал, запоминать его и самостоятельно делать выводы;
- умение осуществлять контроль за результатами своей учебной деятельности.

Овладение умениями самостоятельной работы и рациональной организации учебной деятельности является признаком сформированности культуры умственного труда у студентов и предпосылкой для дальнейшего самообразования.

Современная педагогика представляет развитие и саморазвитие личности как единый, целостный процесс [2. С. 128]. Обучение и самообучение — средство и компонент саморазвития личности, они диалектически

взаимосвязаны: проявляя активность и прилагая усилия, человек обучает себя при участии других людей. Самообучение — это осознанная творческая деятельность по овладению способами познавательной, коммуникативной и других видов деятельности, приобретение на этой базе необходимых знаний, навыков и умений и формирование качеств, обеспечивающих саморазвитие личности.

В процессе развития самосознания в юношеском возрасте происходит формирование самостоятельности в такой степени, которая порождает новое отношение к себе и к своей деятельности, побуждая личность к саморазвитию. Осознавая свои новые потребности и возможности, человек стремится реализовать их в познавательной деятельности и переходит от обучения к самообучению. Они существенно отличаются друг от друга: первое — это средство формирования второго, а второе — продукт, результат первого. Обучение характеризуется взаимодействием педагога и студента. В самообучении человек — и субъект, и объект деятельности, что вызывает активную рефлексию и определяет своеобразие структурных компонентов этой деятельности. К ним относятся: собственное целеполагание, внутренняя потребность в самообучении и самоорганизации познавательной деятельности.

Структурные компоненты имеют значительные отличия: в обучении цель ставит преподаватель, а для самообучающегося характерно собственное целеполагание, что обеспечивает значительно большую продуктивность его деятельности. В обоих случаях основной целью считается усвоение знаний, приобретение навыков и умений. Изменение качеств личности, происходящее в реальном процессе обучения, по причине преобладания основной цели обычно констатируется ретроспективно. Если преподаватель его и прогнозирует, то действительный результат часто далек от намеченного. Самообучающийся имеет в виду обе цели своей познавательной деятельности, и поэтому его работа плодотворна для личностного роста, а изменение качеств личности воспринимается как запланированное достижение.

В процессе обучения педагог формирует мотивацию обучающегося, который учится в соответствии с целями преподавателя и своими мотивами. Благодаря интенсивной саморефлексии в самообучении активно взаимодействуют мотивы познания и достижения цели, при котором в качестве смыслообразующего мотива деятельности выступает активный познавательный интерес. Механизм самообучения приводится в

действие противоречием между сформированным активным познавательным интересом и уровнем развития личности, недостаточным для удовлетворения этого интереса. Непосредственным побуждающим моментом к самообучению будущего специалиста является изменение его отношения к себе и к деятельности, осознание способности выходить за пределы заданного, творчески преобразовывать себя. Стремление удовлетворить активный познавательный интерес становится источником деятельности, оценка результатов которой сопровождается формированием нового смыслообразующего мотива и завершается постановкой новых целей. Мотивационная структура усложняется, совершенствуется, происходит упорядочение, подчинение и переподчинение мотивов.

Преподаватель организует и проводит процесс обучения, выбирая средства и способы деятельности учащегося, определяя порядок его взаимодействия с другими людьми. Самообучающийся же сам организует, регулирует и контролирует свой познавательный труд, а способы его деятельности индивидуализированы в соответствии с его личностными особенностями.

Самообразование и творческое развитие личности в процессе профессиональной...

действий, принимаемая как способ приобретения новых знаний и социальной ориентации и как качество интеллектуального развития. Такой синтез, закрепленный в виде понятий, знаний, практических умений, норм поведения, переносится на любое действие, которое должно обеспечить решение задачи в другой, актуальной для личности деятельности. Новый уровень умения концентрировать свои действия характеризует личностные изменения самообучающегося в интеллектуальном плане. В потребностно-мотивационной сфере таким показателем является нравственный смысл учебных достижений.

Возможности для перехода к самообучению возникают в процессе организации познавательной деятельности, которая преследует двуединую цель: формирование самостоятельности как черты личности и развитие способностей, умений, приобретение знаний и навыков.

Если преподаватель целенаправленно стимулирует освоение студентами способов самообучения, то в целях, мотивах, способах и результатах познавательной деятельности происходят определенные изменения. Отмечается постепенное сближение их характеристик со структурными

компонентами самообучения: личность обретает способность к целеполаганию, в ее мотивационной структуре начинает доминировать активный познавательный интерес, вызванный внутренней потребностью в самостоятельном познании.

Самообучение и саморазвитие тесно взаимосвязаны. Самообучение — продукт обучения и высший уровень познавательной деятельности, это готовность личности выходить за пределы учебных требований, предъявляя к себе требования, обусловленные осознанием своих возможностей, новым отношением к себе и к своей деятельности.

Определяя самообучение через понятие «готовность», необходимо исходить из того, что самообучение — это состояние личности, которое характеризуется ее способностью к выходу за пределы учебных требований в сферу свободной познавательной деятельности. Поэтому момент перехода от обучения к самообучению — это определенное состояние личности, готовность к нему основана на изменении отношения к себе и возрастании степени самостоятельности в познании [4. С. 29].

Перечислим условия развития творческой активности.

1. Преобладание познавательного интереса в мотивационной структуре личности обучающегося.
2. Творческий характер учебной деятельности.

Первое условие выполняется, если усилия педагога и обучающегося направлены на развитие внутренних мотивов познавательной деятельности, которые активизируют умственные способности и, взаимодействуя с ними, стимулируют выход за рамки заданного. Второе условие обеспечивается нацеленностью участников процесса обучения на творчество, в этом случае обязательные репродуктивные действия являются частью собственно творческого процесса. Творческий процесс в обучении поднимается не только как освоение механизмов деятельности, но и как процесс формирования необходимых для творчества личностных качеств.

Критериями созидательной активности обучающихся выступают:

- интеллектуальная инициатива;
- оптимальная мотивация;
- наличие творческих способностей и умений;
- самостоятельность и способность к самоорганизации в учебно-познавательной деятельности.

Творческая активность и самообучение тесно взаимосвязаны. Их общим показателем является выход за пределы заданной ситуации. Критерии оценки сформированности готовности к самообучению (доминирующий активный познавательный интерес, самоорганизация, самообучаемость, реализация творческого потенциала) адекватны проявлению творческой активности обучающегося. Прогрессивное изменение уровня самообучения и творческой активности оценивается при помощи следующих характеристик: продуктивного синтеза познавательных, организационных и регулятивных действий и нравственного смысла учебных достижений. Следовательно, развитие самообучения как деятельности и творческой активности — это единый процесс, в основе которого лежат самостоятельность и доминирование познавательной мотивации. В самообучении происходит развитие компонентов творческой активности, которая является и причиной, и результатом самообучающей деятельности.

Студент, привыкший к самообучению, благодаря выработанной им способности к целеполаганию, сам ставит перед собой цель и стремится к ее достижению, созидает себя, приобретая теоретические знания, овладевая навыками и приемами осуществления профессиональной деятельности, развивая необходимые профессиональные и личностные качества, умения, способности. Познавательная мотивация, лежащая в основе самообучения, становится исходным моментом развития профессиональной мотивации и направленности личности будущего специалиста. Самообучение продолжается в форме учебно-профессиональной деятельности, когда активный познавательный интерес к учебному предмету сочетается с интересом к будущей профессии и процессу ее освоения. Таким образом, мотивация не только побуждает студента к активности в познавательной деятельности, но и пронизывает весь процесс подготовки специалиста, придает ему осознанность и целенаправленность.

Для формирования ценностных установок на творческую самореализацию в процессе учебной деятельности необходимо:

- гуманизировать отношения студентов и преподавателей;
- преобразовать традиционные формы учебной деятельности (лекции, семинары) и актуализировать инновационные формы обучения (тренинги, деловые игры);

- стимулировать самообразование студентов путем включения их в исследовательскую работу.

В основу взаимоотношений преподавателей и студентов должны быть положены следующие принципы: открытости и автономии; убеждения при сохранении альтернативы; доверия и сомнения; субъект-субъектной позиции [3. С. 12].

Принцип открытости и автономии. Без открытого выражения каждым студентом своих проблем, отношения к происходящему, к содержанию труда диалог невозможен, поэтому необходимо максимально содействовать возникновению готовности к пониманию и признанию права каждого на собственное мнение. Но студент, открытый к мнению других, должен иметь право сохранить свое мнение, и это непереносимое условие формирования отношения личности к себе как субъекту процесса профессионального роста. Желательно, чтобы каждый студент включился в процесс анализа собственных установок на профессиональную деятельность. Чтобы достичь этой цели, необходимо найти такие формы жизнедеятельности в системе подготовки будущего специалиста, которые бы способствовали его движению к самораскрытию, самоанализу, самоопределению.

Принцип убеждения при сохранении альтернативы. Убедить — значит найти общий смысл, не затушевывая объективно существующих противоречий, которые всегда будут оставаться источником альтернативы. Важно, чтобы она воспринималась как благо, но не заслоняла того общего, на чем можно выстраивать осознанные, добровольные и согласованные действия. Поиск общего смысла выступает и как принцип выстраивания отношений между студентами и педагогами, и как задача, которую они призваны решить, чтобы совместно действовать, разрешая проблемы.

Принцип доверия и сомнения. Взаимоотношения должны строиться на основе полного доверия к студенту, даже если он непоследователен в выражении собственной позиции, формулировании выводов. Сомнению подвергаются лишь «продукты сознания»: заявления, тезисы, выводы. Благодаря сомнению обнажаются противоречия, выявляются проблемы (как внешние, так и внутренние). Сомнение есть условие познания, а доверие к познающему — это условие его свободного движения к поиску собственных истин. Реализация принципа «доверия и сомнения» требует учета реакции студентов на сомнение как норму.

Принцип субъект-субъектной позиции. В ходе профессиональной подготовки необходимо преодолеть «объектную» позицию студента («меня должны научить», «мне подскажут»), включить его в процесс постановки целей, деятельного их воплощения и ответственной рефлексии сделанного. Развивая субъект-субъект-ные отношения между преподавателями и студентами, можно способствовать тому, чтобы на этапе обучения в вузе студент смог выбрать ориентиры для формирования своего отношения к деятельности, к себе, к другим. Профессиональное саморазвитие складывается из двух компонентов: внешних условий (создаются определенными позициями) и внутренних способностей, которые предполагают наличие потребностей в обновлении, развитии, самопознании, в понимании своих действий, целей, средств.

Интердискурсивность: образовательный дискурс

В основе непрерывного самообразования находится процесс самообучения, самообразования, обеспечивающий не только овладение способами приобретения необходимых знаний, но и формирование познавательной, организационной и творческой самостоятельности, являющейся профессионально значимым качеством личности. Поэтому одной из важнейших задач высшей школы сегодня становится формирование готовности будущих специалистов к самообучению и проявлению творческой активности.

Литература:

1. Педагогика: Учебное пособие для студентов пед. вузов / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. М.: Изд. центр «Академия», 2002. 576 с.
2. Подласый И.П. Педагогика: Учебник. М.: Высшее образование, 2006. 540 с.
3. Селиванов В. С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания: Учебное пособие. М., 2002.
4. Селевко Г.К. Руководство по организации самовоспитания школьников. М., 2003.
5. Кулагина Е.В. Ресурсы качества туристского образования в вузе с позиции синергетической теории // Сервис-plus. 2010. № 3. С. 102-106.